

Calentador solar de agua con almacenamiento integrado

Vicente Flores, Jorge Bedolla, Marcos Bedolla, J. Michael Cruz, Efrén Sánchez

Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Apizaco
Conurbado Apizaco-Tzompantepec, esquina con Av. Instituto Tecnológico S/N, Tlaxcala México.

Área de participación: *Mécanica*

Resumen

Se presenta el estudio térmico de un calentador agua solar con almacenamiento autocontenido para uso doméstico, está integrado como un solo elemento de captación y almacenamiento, con capacidad de 220 litros. El estudio se realizó en cuatro configuraciones diferentes del calentador solar. Con base en pruebas experimentales, el usar superficie reflejante mejora el desempeño, sin embargo, es más significativo el uso de doble cristal. El mayor gradiente de temperatura se obtiene con doble cristal y superficie reflejante, siendo hasta de 20°C, llevando los 220 litros a 51.1°C, con radiación promedio de 736 W/m². Con doble cristal, se logra un gradiente de 18.1°C, el peor de los casos ocurrió con el uso de un solo cristal elevando la temperatura del agua a 38.5°C. El sistema presenta una caída de temperatura del agua durante la noche hasta en 10°C, alcanzando en promedio coeficientes de pérdidas globales de 11.3 W/m² K.

Palabras clave: *calentador, agua, almacenamiento, integrado*

Abstract

The thermal study of a solar water heater with self-contained storage for domestic use is presented, it is integrated as a single collection and storage element, with a capacity of 220 liters. The study was conducted in four different configurations of the solar heater. Based on experimental tests, using a reflective surface improves performance, however, the use of double glass is more significant. The highest temperature gradient is obtained with double glass and reflective surface, being up to 20°C, taking the 220 liters to 51.1°C, with average radiation of 736 W/m². With double glass, a gradient of 18.1°C is achieved, the worst case occurred with the use of single glass raising the water temperature to 38.5°C. The system presents a drop in water temperature during the night of up to 10°C, reaching average global loss coefficients of 11.3 W/m² K.

Key words: *heater, water, storage, integrated*

Introducción

El sector residencial en México es el responsable del 14% de todo el consumo de energía del país (756 petajoules por año en México, año 2016). El 72% de la energía en este sector se utiliza también en forma de calor de baja temperatura para la cocción de alimentos y calentamiento de agua para usos sanitarios. El calor es el mayor uso final de energía, pues representa alrededor de la mitad del consumo mundial de energía y contribuye significativamente a las emisiones de CO₂. De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, el calor renovable ha experimentado un crecimiento del 23% entre 2007 y 2015, pero su potencial permanece en gran medida sin explotar. México cuenta con un potencial técnico y económicamente factible de 9 GWt de colectores solares que podrían instalarse en la industria mexicana entre el periodo 2010-2030 [1].

Las tecnologías más desarrolladas y con mayor aplicación en el aprovechamiento de la energía solar a nivel mundial, son el calentamiento de agua para uso doméstico, la generación de energía con paneles fotovoltaicos y la generación de potencia con concentración solar. Hasta el 2015 la capacidad instalada fue de 435 GW, para el segundo caso 227 GW y para el tercer caso de 4.8 GW [2-5]. En México la capacidad instalada de calentadores solares de agua en 2021 fue de 7040 megavatios, lo que representó un crecimiento de alrededor del 25.4% en relación con el 2020 [1]

La demanda de energía para el calentamiento de agua puede satisfacerse por varias vías, como el uso de la electricidad, los combustibles fósiles; sin embargo, su uso se hace cada día más costoso, el cual puede reducirse con calentadores de agua basados en energía solar sumando los efectos benévolos al ambiente por la reducción de gases de efecto invernadero [6]. El diseño óptimo de un calentador solar de agua depende de muchos parámetros del sistema, incluyendo datos de clima, consumo de agua caliente, ángulo de inclinación, especificaciones del colector (área, fluido de trabajo, flujo másico, volumen del tanque de almacenamiento) [7-9]. De las tecnologías solar para el calentamiento de agua más empleadas son, la de tubo evacuado, la de placa plana, la de placa plana sin cubierta transparente, la de tubo de calor y el calentador con almacenamiento integrado, de esta última, se han propuesto variantes que van desde un cilindro con recubrimiento en pintura negra, como captador solar y almacén térmico expuesto directamente a la radiación solar, aquellos que incluyen superficies de concentración con geometrías parabólicas o parabólicas compuestas [10,12], o los que emplean panel fotovoltaico como superficie absorbedora [14] y los que utilizan materiales con cambio de fase o elementos que mejoran la transferencia de calor como los tubos de calor [13]. Todos ellos, a pesar de ser un dispositivo de muy bajo costo, tienen el inconveniente de presentar altas pérdidas térmicas, siendo hasta el momento el problema común en la mayoría de los diseños propuestos, tal es el caso de los diseños propuestos y estudiados en [15-19]. En ellos, el foco de un concentrador parabólico compuesto es el depósito térmico, en él se alcanzan temperaturas del agua cercanas a 60°C, sin embargo, durante la noche o momentos de ausencia de radiación solar la temperatura disminuye notablemente, ya que el depósito se encuentra expuesto al ambiente solo con la protección de la cubierta transparente. En el presente trabajo se estudia una geometría de calentador solar que integra en un solo gabinete su depósito térmico, siendo el dispositivo una propuesta nueva de calentador solar, a diferencia de los calentadores existentes, el aquí estudiado sitúa al depósito térmico en el extremo con desnivel superior a la superficie de captación, el propósito es generar una zona con mayor temperatura, esta zona se encuentra aislada térmicamente para reducir las pérdidas térmicas. El estudio se hace de forma experimental ensayando 4 configuraciones, buscando establecer la que mejor desempeño térmico presente. El desempeño térmico se basa en el gradiente térmico provocado a los 220 litros de agua con base en la radiación solar recibida, así como, con base a las pérdidas de calor al ambiente durante las horas de ausencia de energía solar.

Marco teórico

En la Figura 1 se muestra un esquema de las energías y elementos del sistema solar, involucrados en el calentamiento de agua. Representa el corte transversal del calentador con depósito integrado, resaltando los disipadores de calor acoplados a la superficie posterior de la placa absorbedora, así como, la superficie reflectora.

Figura 1. Calentador solar con aletas y superficie reflectora

- a: cubierta transparente exterior
- b: cubierta transparente interior
- c: superficie absorbedora
- d: aislante térmico
- e: aletas
- f: gabinete
- g: superficie reflectora

hc-a: coeficiente de convección entre la cubierta exterior y el ambiente

hrc-s: coeficiente de radiación entre la cubierta exterior y el cielo

hc-c: coeficiente de convección entre la cubierta interior y el aire entre las dos cubiertas

hrc-c: coeficiente de radiación entre las dos cubiertas
ha-f: coeficiente de convección entre la aleta y el fluido.
Hp-f: coeficiente de convección entre la placa absorbadora y el fluido

Con base en los elementos que componen el sistema del calentador solar con almacenamiento integrado y con superficie absorbadora con aletas, el balance de energía para la cubierta transparente externa, ec. (1) [16-18]:

$$\left(mc \frac{dT}{dt} \right)_{c1} = (SG)_{c1} + Shc_{c2-c1}(T_{c2} - T_{c1}) + Shr_{c2-c1}(T_{c2} - T_{c1}) - Shc_{c1-amb}(T_{c1} - T_{amb}) - Shr_{c1-s}(T_{c1} - T_s) \quad (1)$$

Donde:

m: flujo másico
c: calor específico
S: superficie de captación solar
G: radiación solar
h: coeficiente de convección
hr: coeficiente de radiación
T: temperatura
c1 : cubierta transparente 1
c2: cubierta transparente 2
amb: ambiente

El balance de energía para la cubierta transparente interna, ec. (2) [11-13]:

$$\left(mc_p \frac{dT}{dt} \right)_{c2} = (SG)_{c2} - Shc_{c2-c1}(T_{c2} - T_{c1}) + Shr_{p-c2}(T_p - T_{c2}) - Shc_{c2-c1}(T_{c2} - T_{c1}) + Shc_{p-c2}(T_p - T_{c2}) \quad (2)$$

El balance de energía para la placa absorbadora, ec. (3) [11-13]:

$$\left(mc_p \frac{dT}{dt} \right)_p = (SG)_p - Shk_{p-w}(T_p - T_w) - Shr_{p-c2}(T_p - T_{c2}) - Shr_{p-c2}(T_p - T_{c2}) - S_w h k_{p-si}(T_p - T_{si}) \quad (3)$$

Balance de energía para el elemento de aleta, de altura dy , ec. (4) [14].

$$\left(-kS \frac{dT}{dy} \right)_{f, y=0} - \left(-kS \frac{dT}{dy} \right)_{f, y+dy} - 2h_w(L_f dy)(T_f - T_w) = 0 \quad (4)$$

Donde:

k: conductividad térmica
S: superficie
L_f: longitud de la aleta
f: aleta
w: agua

Para describir el fenómeno convectivo del agua en el interior del calentador, ec. (5, 6 y 7) [12,14].

$$Nu = 1 + \left[1 - \frac{1708}{Ra} \right]^* \left[k_1 + 2 \left(\frac{Ra^{1/3}}{k_2} \right)^{1-\ln(Ra^{1/3}/k_2)} \right] + \left[\left(\frac{Ra}{5803} \right)^{1/3} - 1 \right]^* \quad (5)$$

Donde:

Pr: número de Prandtl
Ra: número de Rayleigh

$$k_1 = \frac{1.44}{1 + \frac{0.018}{Pr} + \frac{0.00136}{Pr^2}} \quad (6)$$

$$k_2 = 75e^{(1.5Pr^{-1/2})} \quad (7)$$

Sistema experimental

Diseño de placa absorbedora

La función de la placa absorbedora es absorber la energía radiante del sol y transferir energía hacia el fluido de trabajo, esto último en la mayoría de los calentadores solares, ocurre por contacto directo entre la placa metálica y el fluido, en ello el área de transferencia de calor es fundamental, ya que la energía transferida es directamente proporcional al área de contacto. En el diseño de la placa absorbedora del calentador se priorizó en mejorar la transferencia de calor, para lo cual, se fijaron disipadores de calor en forma de aletas rectangulares en la superficie posterior de la placa.

Calentador solar autocontenido

El sistema experimental está integrado por los elementos siguientes, 1.- cubierta transparente, 2.- absorbedor, placa metálica con recubrimiento en negro mate en la superficie frontal y disipadores de calor en la parte posterior, también llamado captador solar, 3.- depósito térmico, es una extensión del captador solar con geometría semicilíndrica de acero inoxidable cubierto con aislante térmico de lana mineral integrado a los elementos. La parte frontal es el captador y la parte inferior y superior es el depósito térmico. Figura 2.

Pruebas experimentales

El calentador solar se ensayó en 4 configuraciones, configuración 1 con una cubierta de vidrio (1C), configuración 2 con una cubierta de vidrio y superficie reflejante (2CR), configuración 3 con 2 cubiertas de vidrio (2C) y configuración 4 con dos cubiertas de vidrio y superficie reflejante (2CR). Las pruebas fueron realizadas en la ciudad de Apizaco (19° 25' latitud Norte, 98° 08' longitud Oeste y 2453 msnm) en los meses enero-febrero, con valores de radiación solar de 825 w/m², temperatura ambiente 22.5°C y velocidad del viento de 1.3 m/s, valores promedio diarios. El registro de datos fue cada 15 minutos, durante el intervalo de tiempo de 9:00 am a 5:00 pm. Los datos de operación externos registrados fueron, temperatura ambiente, velocidad del viento y radiación solar, los datos internos son, temperatura de la cubierta transparente, temperatura de la placa absorbedora, temperatura del agua almacenada. La instrumentación empleada y sus características técnicas se indican en la tabla 1. En la figura 3 se muestra el sistema experimental.

Tabla 1.- Instrumentación empleada para las pruebas experimentales

Instrumento	Función	Unidades	Rango	Precisión
Solarímetro	Medición de radiación solar	W/m ²	0.0 W/m ² – 9,999 W/m ²	±0.06%+0.5 W/m ²
Termómetro Fluke, sensores de superficie 80Pk	Medición de temperatura de superficie	°C	-100°C – 250°C	±0.05%+0.3°C
Termómetro Fluke, sensores de ambiente tipo k	Medición de temperatura del fluido	°C	-100°C – 200°C	±0.05%+0.3°C
Anemómetro Mlxsa-001	Medición de velocidad de viento	m/s	0.4 m/s a 30 m/s	3%
Termohigrómetro	Medición de humedad y temperatura ambiente	%, °C	Temperatura ambiente – 10°C a 60°C Humedad 0% a 100%	± 1.0 °C ± 5%

Figura 2.- Calentador solar con almacenamiento integrado

- 1.- cubierta transparente
- 2.- placa absorbedora
- 3.- deposito térmico
- 4.- gabinete que protege al aislante térmico
- 5.- alimentación agua fría
- 6.- salida agua caliente

Figura 3.- Sistema experimental del calentador solar

Resultados y discusión

Los resultados que en lo siguiente se muestran, representan el comportamiento térmico del calentador basado en el gradiente térmico provocado en el volumen de agua de 220 litros durante el día, así como, de las pérdidas térmicas desde el calentador al ambiente. Para hacer una comparación entre las 4 configuraciones se seleccionaron los días de pruebas en los que la radiación solar alcanzaba niveles cercanos a los 850 W/m^2 . Los casos más representativos del comportamiento de la temperatura del agua en el depósito se presentan en la Figura 5a y 5b, se observa en ambas figuras que los valores de la temperatura para la configuración de dos cubiertas y superficie reflejante son mayores y menores cuando la configuración es de una cubierta, en la Figura 5b es más notorio lo anterior. Información semejante se obtiene de las gráficas del comportamiento de la temperatura de la placa absorbedora, en la que también la configuración IV muestra mejor comportamiento, sin embargo, las configuraciones II y III se mantienen muy cerca, ver Figura 6. Cabe señalar, lo importante que es el conocer la disponibilidad de energía y las condiciones de pruebas para cada caso en particular y hacer una mejor comparación en el desempeño de las configuraciones.

Figura 5a.- Comportamiento de la temperatura del agua durante el día

Figura 5b.- Comportamiento de la temperatura del agua durante el día

El disponer 220 litros de agua caliente por arriba de los 40°C es de considerarse un equipo solar con un desempeño apropiado para uso doméstico, ya que, para aseo personal, el superar la temperatura corporal genera confort en el individuo,

Figura 6.- Temperatura de la placa absorbadora durante el día

Figura 7.- Comportamiento térmico de las 4 configuraciones del calentador de agua.

La Figura 8, muestra el comportamiento de cada configuración con base en los gradientes de temperatura provocados a la masa de agua haciendo variar el nivel de solar al día. Para las configuraciones con un cristal se presenta el resultado de dos pruebas, para cuando es con dos cristales información de tres pruebas se presentan. Con un cristal se nota la mejoría cuando se agrega la superficie reflejante logrando hasta 18°C de gradiente térmico con 615 W/m² y sin superficie reflejante el gradiente máximo es de 15°C con 630 W/m². Semejante es el comportamiento para las configuraciones con dos cristales, con superficie reflejante el gradiente máximo es de 20°C con radiación de 740 W/m² y sin reflejante el gradiente es de 17.5°C para una radiación de 750 W/m².

Figura 8.- Efecto del nivel de radiación solar en el aumento de temperatura del agua

Con el propósito de analizar las pérdidas de calor al ambiente, se hizo un comparativo entre la configuración con un cristal y la configuración con doble cristal, Figura 9 y 10. Los resultados muestran que es muy poca la reducción de pérdidas de calor, con una cubierta el máximo valor de pérdidas fue 16.16 W/m² mientras que con dos cubiertas la máxima pérdida es de 14.7 W/m². El uso de dos cubiertas permite aumentar la temperatura del sistema y por lo tanto la posibilidad de pérdida de calor al ambiente también crece, en el uso de una cubierta el gradiente térmico es menor y así su posible pérdida de calor.

Figura 9.- Pérdidas térmicas del calentador con una cubierta transparente

Figura 10.- Pérdidas térmicas del calentador con dos cubiertas transparentes

Trabajo a futuro

El próximo trabajo será dirigido a estudiar teórica y experimental diferentes geometrías de difusores de calor, que serán colocados en la superficie posterior de la placa absorbadora. Con lo anterior se espera mejorar la transferencia de calor, aumentar la temperatura del agua, o capacidad del depósito térmico, en el siguiente trabajo se evaluará la eficiencia térmica.

Conclusiones

Se presentó la propuesta de un sistema solar para el calentamiento de agua con almacenamiento integrado, con capacidad de 220 litros, en él, se resalta el acoplamiento de aletas rectangulares en la placa absorbadora para mejorar la transferencia de calor desde la placa al fluido, también el uso de superficies reflejantes; de esta forma se experimentó en 4 configuraciones y a partir de los resultados, se presentó la evaluación de diferentes parámetros para establecer la configuración con mejor desempeño térmico, así como para valorar la capacidad térmica de un sistema de calentamiento de agua que contiene a la vez el calentador de agua y el depósito, sin disponer del conducto hidráulico entre ambos; característica que reduce las pérdidas de energía por transporte del fluido, así como los costos de inversión. Con el uso de dos cubiertas con y sin superficie reflejante se logra mayor temperatura del agua al final del día, pero lo condiciona a presentarse mayores pérdidas de calor, sin embargo, no existe gran diferencia con las pérdidas en las configuraciones con una cubierta o dos cubiertas. Aunque si, es notorio la diferencia entre la temperatura de la placa absorbadora, con cubierta y sin cubierta, por ello el de buscar técnicas para mejorar el retiro de calor en la placa. Las pérdidas de calor con mayor magnitud ocurren por la parte frontal del calentador y en menor grado del lado del aislante térmico. El mayor calor útil se logró con la configuración de dos cubiertas y superficie reflectora de 0.639 kW.

Agradecimientos

Al Tecnológico Nacional de México por el financiamiento otorgado al proyecto, Sistemas alternativos para suministro de energía primaria en hogares rurales, con clave:14696.22-P

Referencias

- [1] Asociación Nacional de Energía Solar, www.anes.org.mx/calor-solar
- [2] Ruixiaoxiao Zhang Geoffrey Q.P. Shenb Meng NibJ ohnny K.W.Wong. Techno-economic feasibility of solar water heating sustainable energy technology and assesments 2018. Volume 30, December, pp. 164-173 (2018).
- [3] Mehdi Baneshi, Seyed Amir Bahreini. Impacts of hot wáter consumption pattern on optimum sizing and tech-noeconomic aspects of residential hybrid solar wáter heating systems. Sustainable energy technologies and asses-ments. Volume 30, December, pp. 139-149 (2018).
- [4] Ibrahim Halil Yilmaz. Residential use of solar wáter heating in Turkey. Journal of Cleaner Production. Volume 204, 10 December, pp. 511-524 (2018).

- [5] A. Prado, D.S. Sowmy. Innovations in passive solar water heating systems. *Advances in Solar Heating and Cooling*, 117-150.
- [6] Delgado R. Cambell HE. Adaptation and sizing of solar wáter heaters in desert áreas: for residential and hotels. *Energy Procedia* 1(57) 2725-32. pp. (2014)
- [7] A. Harmim, M. Boukar, M. Amar, Aek Haida. Simulation and experimentation of an integrated collector storage solar water heater designed for integration into building facade. *Energy*, 166, pp, 59-71. (2019)
- [8] M. Souliotis, D. Chemisana, Y. G. Caouris, Y. Tripanagnostopoulos. Experimental study of integrated collector storage solar water heaters. *Renewable Energy*, 50 (2013), 1083-1094.
- [9] M. Smyth, P. C. Eames, B. Norton. Integrated collector storage solar water heaters, *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 10 (2006) 503-538.
- [10] M. Smyth, P.C. Eames, B. Norton. Integrated collector storage solar water heaters. *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 10 (2006) 503–538.
- [11] G Fraise M. Pailha M. Swiatek C. Paulus J.Souza M. Cosnier N.Tixier. Study of a new Integrated Collector Energy *Procedia* 57 (2014) 2506-2514.
- [12] Hamdi Kessentini, Chiheb Bouden. Numerical and experimental study of an integrated solar collector with cpc reflectors. *Renewable Energy* 57 (2013) 577-585.
- [13] Matteo Bilardo, Gilles Fraise, Mickael Pailha. Modelling and performance analysis at a new concept of integral collector storage (ICS) with phase change material. *Solar energy* 183 (2019) 425-440
- [14] Behrooz M. Ziapour, Vahid Palideh, Ali Mohammadnia. Study of an improved integrated collector-storage solar water heater combined with the photovoltaic cells. *Energy Conversion and Management*, 86 (2014) 587-594.
- [15] H. Kessentini, C. Bouden. Numerical and experimental study of an integrated solar collector with CPC reflectors, *Renewable Energy* 57 (2013) 577-586.
- [16] R. Singh, I. J. Lazarus, M. Souliotis. Recent developments in integrated collector storage (ICS) solar water heaters: A review, *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 54 (2016) 270-298
- [17] B. M. Ziapour, A. Aghamiri. Simulation of an enhanced integrated collector-storage solar water heater, *Energy Conversion and Management* 78 (2014) 193-203.
- [18] G. Fraise, M. Pailha, M. Swiatek, C. Paulus, J. Souza, M. Cosnier, N. Tixier. Study of a new Integrated Solar Collector, *Energy Procedia* 57 (2014) 2506 – 2514.
- [19] A. F. Mills, *Transferencia de calor*. Mc. Graw Hill, Colombia 1999.